

30-Sentabr, 2024-Yil

QUYOSH QOZONINING ISSIQLIK TEXNIKAVIY XOSSALARI VA ULARNI
TADQIQ QILISH

Allayorova Dilrabo Abdujamol qizi

Mirzaobod tumani 3-umumta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859248>

Annotatsiya. O'zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanishning juda katta imkoniyatlari mavjud. Respublikamizda quyosh energiyasini issiqlik va elektr energiyasiga aylantirib foydalanish, yuqori temperaturalar olish va geliomaterialshunoslik bo'yicha fundamental ilmiy tadqiqotlar bilan birga katta miqyosdagi amaliy ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada quyosh qozonining issiqlik texnikaviy xossalari va ularni tadqiq qilish masalalari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi, quyosh qozoni, radiatsiya, atmosfera.

Quyosh energiyasidan foydalanishda tanlangan joyning yil davomida qancha vaqt yoritilishi, birlik yuzaga birlik vaqt ichida qancha energiya tushishligi yoki boshqacha aytganda joyning radiatsiya rejimini bilish muhim amaliy ahamiyatga ega. Meteorologiyaning nur energiyasi oqimini (radiatsiyani) o'lchash va nur tushuvchi sirlarning radiatsiya rejimini o'rganish bilan shug'ullanuvchi bo'limiga aktinometriya deyiladi. Aktinometriyada Quyoshning to'g'ri, tarqoq va yig'indi radiatsiyasi tushunchalari mavjud. Quyoshning Yer sirtiga yo'nalgan o'zaro parallel nurlar oqimiga uning to'g'ri (S), atmosfera qatlamidan sochilib kelayotgan oqimiga tarqoq (D) va Yer sirtiga yetib kelayotgan barcha oqimga esa yig'indi radiatsiyasi (Q) deyiladi. Quyosh energiyasining miqdori uning intensivligi orqali aniqlanadi. Sirt birligiga tushuvchi quyosh nurining quvvatiga uning intensivligi deyiladi (W/m^2). Yer atmosferasining yuqori chegarasida quyosh energiyasi intensivligi $1365 W/m^2$ ga teng bo'lib, unga quyosh doimiysi deyiladi.

Yerga yoki jismlarning sirtiga tushgan quyosh nurining bir qismi qaytadi. Sirdan qaytgan radiatsiya oqimining unga tushgan oqimiga bo'lgan foizlardagi nisbati shu sirt albedosi deb ataladi. Masalan, albedo qora bahmal uchun 0,5 %, quruq qum uchun 15–35 %, oq kafel uchun– 75 %, ko'zgu uchun – 85–88 %, aluminiy uchun – 85–90 % va po'lat uchun 50–60 %ga teng. Quyosh nurlanish energiyasini o'lchashning kalorimetrik, fotoelektrik, fotografik va vizual usullari mavjud. Kalorimetrik o'lchashlarda qora rangli sirt tomonidan yutib olingan nur energiyasining bevosita issiqlik energiyasiga aylanishidan foydalaniladi. Bunda asbobning qabul sirtiga tushuvchi quyosh radiatsiyasi oqimi miqdori shu sirda ajraladigan issiqlik miqdori yoki temperaturaning oshishini qayd qilish orqali aniqlanadi. Fotoeffekt va yorug'likning fotokimyoviy

30-Sentabr, 2024-Yil

ta'siri hodisalari nurlanish energiyasini o'lchashning fotoelektrik va fotografik usullarini ishlab chiqishda foydalanilgan. Hozirgi davrda qisqa to'liqlik spektral oqimlarni tadqiq etishda fotoelementlar, fotoko'paytirgichlar va fotoqarshiliklar yordamida qayd etishning fotoelektrik usuli keng qo'llanilmoqda. Vizual o'lchovlarda radiatsiyani baholashda spektrning ko'zga ko'rinuvchi sohasi ta'siriga sezgir bo'lgan odam ko'zi xizmat qiladi. Aktinometrik o'lchashlarning asosiy vazifasi qisqa va uzun to'liqlik radiatsiyaning integral oqimi miqdorini (intensivligini) aniqlashdan iboratdir. Bu maqsadda kalorimetrik usul barcha usullarga ko'ra ko'proq mos keladi. Kalorimetr orqali oqib o'tuvchi suv yordamida olinadigan issiqlik nur energiyasi oqimining o'lchovi bo'lib xizmat qiladi. To'g'ri quyosh radiatsiyasini o'lchash uchun mo'ljallangan turli konstruksiyali suvli pirligometrlar ana shu asosda ishlaydi. Quyosh nurlanishi issiqlik oqimini bevosita aniqlash uchun aktinometrik asboblardan foydalanish qulaydir. Nur qabul qiluvchi sirt bilan atrof-muhit orasidagi temperaturalar farqini o'lchash orqali issiqlik oqimini aniqlashga asoslangan bu xil asboblarning keng ko'lamga ega. Bu farq issiq kavshari nur qabul qiluvchi sirtga yopishtirilgan, sovuq kavshari esa o'zgarmas temperatura sharoitida saqlanuvchi termojuftlarning ketma-ket ulanishidan hosil qilingan zanjirda paydo bo'luvchi tok miqdoriga qarab termoelektrik usulda aniqlanadi. Bunday turdagi asboblarning nisbiy asboblarning hisoblanadi va darajalashga muhtoj bo'ladi ya'ni ularning ko'rsatishi absolyut asboblarning ko'rsatishlari bilan taqqoslanishi kerak. Mohiyati sovuq kavshar temperaturasini issiq kavshar temperaturasiga tenglashguncha qizdirishdan iborat bo'lgan kompensatsion usuldan foydalanib nur energiyasini o'lchashning absolyut usuli ishlab chiqilgan. Sovuq kavsharni qizitish uchun sarflangan issiqlik miqdori asbobning nur tushuvchi sirtida nurning yutilishi natijasida olingan issiqlikning absolyut o'lchovi bo'ladi. Shunday prinsipga asoslanib Angstromning absolyut pirligometri yasalganki, u to'g'ri quyosh radiatsiyasi oqimini absolyut miqdorini o'lchash uchun xizmat qiladi. Bu asbob aktinometrik asboblarning uchun etalon hisoblanadi. Hozirgi davrda quyoshning to'g'ri radiatsiyasi oqimini o'lchash uchun asosan Savinov-Yanishevskiyning termoelektrik aktinometridan foydalaniladi.

Asbobning asosiy qismi 9 shtativga 1 vint yordamida o'rnatilgan 5 trubka va uning oxiridagi 7 qutichada joylashtirilgan termobatareyali nur yutgich hisoblanadi. Trubkaning gorizontal o'qi meridian tekisligida joyning geografik kengligiga mos holda qiyalatib o'rnatiladi. 3 va 4 vintlar yordamida trubka Quyoshga shunday qaratiladiki, tashqi diafragmadagi 2 kichik teshikcha orqali o'tayotgan quyosh nurlari shu teshikcha qarshisidagi 6 nuqtaga tushsin, shunda quyoshning to'g'ri radiatsiyasi aynan termobatareya sirtiga tik tushayotgan bo'ladi. Termobatareyaga GSA-1 galvonometri ulanadi. Asbob ishlatilmaganda quyosh nurlari tushuvchi

30-Sentabr, 2024-Yil

diskni changlardan himoyalash uchun trubka 10 qopqoq bilan yopiladi. Trubkaning ichida 5 ta diafragma bo'lib, ular asbobning nur qabul qiluvchi sirtini shamol ta'siridan va tarqoq hamda qaytgan yorug'lik nurlaridan himoya qiladi. Termoyulduzcha deb nomlanuvchi manganin-konstantan termobatareyasining issiq kavsharlari nur tushuvchi sirti qoralangan yupqa kumush diskning orqa tomoniga, sovuq kavsharlari esa aktinometrning g'ilofiga qistirilgan mis halqaga papiros qog'ozi bilan izolatsiyalanib yopishtirilgan.

Quyosh radiatsiyasi disk sirtiga tushgach issiq kavsharlar qiziydi, termobatareyada termotok hosil bo'ladi va uni galvanometr o'lchaydi. Issiq va sovuq kavsharlar orasidagi temperatura farqi tushuvchi radiatsiya oqimiga, o'z navbatida hosil bo'luvchi termotok temperaturalar farqiga bog'liq. Radiatsiya intensivligini topish uchun galvanometr ko'rsatgan raqamni Angestrem pirligometriga solishtirish orqali ma'lum bo'lgan o'tish koeffitsiyentiga ko'paytirish kerak. Odatda aktinometrning sezgirligi 696 W/m^2 ga 4–7 millivolti tashkil etadi. Yig'indi va tarqoq radiatsiyani qayd etish uchun Yanishevskiyning termoelektrik piranometri keng qo'llaniladi. Asbobning asosiy qismi 1 metall taglikka o'rnatilgan 2 nur qabul qilgich-termoelektrik batareya bo'lib, u ko'pincha shaxmat doskasi shaklida terilgan ko'p sondagi manganin va konstantan bo'lakchalardan tashkil topgan. Barcha juft kavsharlar magneziy bilan oqlangan, toq kavsharlari esa qurum bilan qoraytirilgan. 3 shisha qopqoq termobatareyani chang, shamol va uzun to'lqinli radiatsiyadan himoya qiladi. Tarqoq radiatsiyani o'lchash uchun asbobning nur qabul qiluvchi qismi 4 qoralangan metall ekran bilan soya qilinadi. Buning uchun diametri shisha qalpoq diametriga teng soyabon ekran metall taglikga o'rnatilgan 6 tirkovichning (odatda tirkovich uzunligi ekran diametridan 5–7 marta katta bo'ladi) yuqori uchiga ildiriladi. Har ikkala holatda ham qora va oq termokavsharlardagi temperaturalar farqi hisobidan hosil bo'lgan termotok GSA-1 galvanometri yordamida o'lchanadi. Galvanometr strelkasi quyosh radiatsiyasi intensivligiga mutanosib ravishda og'adi. Galvanometr ko'rsatishlariga mos holda maxsus jadvallar orqali radiatsiya intensivligi aniqlanadi. Bulutli kunlarda yig'indi radiatsiya tarqoq radiatsiyaga teng bo'ladi.

Kichik diametrli quyosh konsentratorlar turli mamlakat olimlari bilan xalqaro ilmiy hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib boriluvchi zamonaviy ilmiy markazga aylangan. Bu yerda ko'p yillardan buyon materiallarga, ayniqsa, o'tga chidamli, qiyin eriydigan materiallarga quyosh nuri ta'sirida yuqori temperaturali termik ishlov berish yo'li bilan ularning fizik va kimyoviy xossalarini o'rganish bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy-tadqiqot va amaliy ishlar olib borilmoqda. Fokal dog' markazida quyosh nurlarining oqim zichligi 1300 W/sm^2 ga, temperatura esa 1500°C ga yetadi. Kun davomida fokal sohada 80–90 kg aluminiy oksidini (AlO, erish temperaturasi

30-Sentabr, 2024-Yil

1050 °C), 40–50 kg shpinel qotishmasini ($\text{AlO}+\text{MgO}$, erish temperaturasi 1350 °C), 5–7 kg sirkoniyning barqaror oksidini (ZrO , erish temperaturasi 1500 °C) eritish mumkin. Qurilmada eriyotgan modda tarkibining o'ta tozaligi ta'minlanadi, chunki bu yerda odatdagi pechlardagidek mahsulotni toza chiqmasligiga asosiy sababchi bo'lgan na yoqilg'i va na ko'mir elektrodlar mavjud. Keyingi yillarda bu yerda 160 dan ortiq oksid materiallar sintez qilindiki, ular issiqlikdan kengayish va elektr o'tkazuvchanligining kamligi, o'tga chidamliligi bilan diqqatga sazovordir. Ayni paytda bunday materiallar kosmik va yuqori tozalikni talab qiluvchi o'ta nozik texnologik jarayonlarda qo'llanilmoqda. Shuningdek, qurilma kechki paytda astrofizik tadqiqotlar olib boriluvchi ulkan teleskop vazifasini ham bajaradi.

Katta Quyosh Pechidek yirik inshootga ega O'zR FA "Fizika Quyosh" ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida quyosh nurlarini konsentratsiyalovchi ko'zguli tizimlarni yaratish va ishlatish, temperaturalarni kontaktsiz o'lchash va zamonaviy materiallarni termoradiatsion xossalarini yuqori va o'ta yuqori temperaturalar sharoitida tadqiq qilish bo'yicha katta tajriba to'plangan. Bu yerda o'tkazilgan ko'p yillik tadqiqotlar asosida geliomaterialshunoslikka oid ilmiy-tadqiqotlar o'tkazishga mo'ljallangan issiqlik quvvati 1500 W bo'lgan Kichik Quyosh Pechi yaratildi. Mamlakatlarorasiidagi savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik sohasidagi kelishuvlarga muvofiq bunday pechlar 1999-yilda Hindistonning Haydarobod shahridagi kukunli metallurgiya xalqaro markazida va 2000-yilda Misrdagi Tabbin metallurgiya institutida o'rnatildi. Bu qurilmalar 2,8 m x 2,8 m o'lchamli bitta yassi geliostat, 2 m diametrlil yaxlit paraboloid konsentrator, quyosh datchigi va qo'shimcha o'lchov asboblari hamda uni ishlatish uchun kerakli asbob-uskunalardan tashkil topgan. Geliostat kun davomida Quyoshning ko'rinma harakatiga mos holda siljiydi va sirtiga tushuvchi quyosh nurlarini paraboloid ko'zguga yo'naltiradi. Konsentrator fokal tekisligidagi ishchi sohada temperatura 2500 °C dan yuqori bo'ladi. Bunday sharoit yuqori temperaturali materiallarga ishlov berish uchun yetarlidir. Masalan, erish temperaturasi 2500 °C bo'lgan sirkoniy oksidini sintez qilish mumkin. Shuningdek, institut mutaxassisleri Germaniyadagi Keln aerodinamik institutida barpo etilgan Kichik Quyosh Pechi uchun gabarit va energetik hisoblarni bajardilar va ikkilamchi konsentratorni yaratish va tayyorlash bo'yicha ishlarda hamkorlik qildilar.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Katta Quyosh Pechi hozirgi paytda yirik xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga aylangan. Uning bazasida yirik xalqaro anjumanlar o'tkazilmoqda, UNESCO ning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorligida "Quyosh energiyasidan foydalanish va geliomaterialshunoslik" xalqaro ilmiy-o'quv markazi faoliyat ko'rsatmoqda. Katta Quyosh Pechi materiallarni yuqori temperaturali sintez qilish va ularning xususiyatlarini o'rganish, fan va

30-Sentabr, 2024-Yil

texnikaning talablari asosida turli materiallar va texnik detallarda yuqori temperaturali tadqiqotlar va sinovlar o'tkazish, shuningdek, vodorod, elektr va issiqlik energiyasi hosil qilish sohasida keng miqyosda tadqiqotlar olib boriluvchi texnologik va energetik ahamiyatga ega bo'lgan yagona yirik inshootdir. Quyosh pechlari quyosh energiyasidan foydalanishning yangi va samarali yo'nalishlarini ochilishiga olib kelmoqda. Agar avvallari biz quyosh energiyasidan foydalanish deganda asosan suv isitgichlar, suv chuchitgichlar, quritgichlar, fotoelektrik stansiyalarga o'xshash qurilmalarni tasavvur qilsak, endilikda quyosh pechlari quyosh energiyasidan zamonaviy texnologik maqsadlarda foydalanish imkoniyatlari benihoya kattaligini ko'rsatmoqda. Quyosh energetikasining kelajagi Quyoshning yuqori energetik potensialidan to'laroq foydalanishga imkon beruvchi yanada samaraliroq konsentratorlarni yaratish va foydalanishga bog'liqdir.

REFERENCES

1. Boybo'tayev Q.Murodov J., Usmonov Yu. Quyosh energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish. –T.: 1964. 13. Гамбург П.Ю. Расчет солнечной радиации в строительстве. Москва, Стройиздат, 1966.
2. Флетчер К. Иычислительные методы в динамике жидкостей. В 2-х т.-М. Мир, 1991.-504с.
3. Versteeg H.K., Malalasekera W.An introduction to computational fluid dynamics. The finite volume method. England. Longman Group Ltd, 1995.-257p.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH